

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШНИНГ МЕЪЁРИЙ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Арипов Улуғбек Баходир ўғли

Тошкент давлат иқтисодий университетининг тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу мақолада электрон тижоратни бошқаришнинг меъёрий ҳуқуқий жиҳатлари кенг ёртиб берилган. Шунингдек, Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар тасири таҳлил қилинган. Бундан ташқари, иқтисодий беқарорликнинг замонавий шароитида корхоналарнинг иқтисодий ўсиш натижаси бевосита илғор электрон тижорат боғлиқлиги илмий асосланган.

Калим сўзлар: электрон тижорат, ахборот-коммуникация, электрон тижорат воситалари, норматив-ҳуқуқий база.

Электрон тижоратнинг мамлакатимиз иқтисодиётининг юқори ўсиш суръатларини таъминловчи замонамизнинг энг муҳим технологияларидан бири сифатида эканлигини, замонавий бизнес учун электрон тижорат компанияларнинг рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим вазифасини ҳал қилиши ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида илмий-техникавий тараққиёт ютуқларидан фойдаланиш имконини бериши ва шу орқали тадбиркорлик субъектларига тез ва воситачиларсиз минимал транзакция харажатлари билан тижорат ҳамкорини топиш имкониятини таъминлашнинг иқтисодий бошқарув жиҳатидан мақсадга мувофиқлиги асосланган.

Электрон тижорат доираси географик ёки миллий чегаралар билан эмас, балки компьютер тармоқларининг тарқалиши билан белгиланади. Энг муҳим тармоқлар глобал бўлганлиги сабабли, электрон тижорат ҳатто энг кичик корхоналарга ҳам глобал миқёсда мавжуд бўлишга ва бизнес юритишга имкон беради.

Иқтисодий беқарорликнинг замонавий шароитида корхоналарнинг иқтисодий ўсиш натижаси бевосита илғор электрон тижорат воситаларидан фойдаланган ҳолда корхонанинг онлайн соҳада фаолият кўрсатишига асосланган инфратузилмани такомиллаштириш талаб этилади.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида турибди. Бугунги кунда электрон тижорат ҳажми мамлакат ЯИМ нинг бир фоизга яқинини ташкил этади. Электрон тижоратни янада ривожлантириш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, улар орасида боғланишлар кўринишини тадқиқ қилиш ва шу асосда келгуси даврларга прогнозлаш зарур.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Бугунги кунда электрон тижорат ҳамма жойда ўз ўрнини топди, деярли ҳар бир мамлакатда айниқса чакана савдо соҳасида анъанавий халқаро савдо, аниқроғи B2C ва B2B тармоқлари билан алмаштирилди. Ушбу секторларнинг ҳар бирини (схемаларни) алоҳида кўриб лозим:

B2C-ушбу схема бўйича компания ёки сотувчи бевосита харидор билан савдо қилади (бу энди юридик шахс эмас, балки жисмоний шахс). Ва, албатта, бу жараён чакана савдога тегишли. Тижорат битимини тузишнинг бу усули истеъмолчига кўп афзалликлар беради, масалан, харид қилиш тартибини соддалаштириш ва тезлаштириш имкониятини беради. Харидор муайян маҳсулотни сотиб олиш учун сотиш (дўкон) нуқтасига бориши шарт эмас, фақат дўкон (онлайн дўкон) электрон версиясининг каталогини ўқиб, керакли маҳсулотни ёки товарни танлайди, керакли конфигурацияни белгилайди ва шунга мувофиқ буюртмани амалга оширади.

Бугунги кунда деярли барча онлайн дўконлар бепул етказиб беради. Бу сотувчи томонидан тақдим этиладиган стандарт танлов ҳисобланади. Сотувчи (савдогар)га келсак, Интернет талабни тез кузатиш имконини

беради (кадрлар, бино ижараси, ва хоказоларга сарфланадиган маблағни тежаш имконини беради). Савдонинг ушбу турига мисоллар - анъанавий онлайн дўконлар (Amazon.com, Aliexpress.com, ebay.com ва бошқалар), уларда ҳар куни бир неча минггача савдолар ўтказилади. 2010 йилдан бошлаб ижтимоий тижорат ёки ижтимоий тармоқларда товар ва хизматларни сотиш соҳаси ривожлана бошлади.

B2C га нисбатан солиштирганда B2B усули бир корxonани бошқа корxона билан савдо қилиш тамойили асосида ишлайди. Интернет платформалари барча босқичларда операцияларни сезиларли даражада соддалаштириш, савдони янада самарали ва шаффоф қилиш имконини беради. Одатда, бундай вазиятларда истеъмолчининг вакили ўз буюртмаларини интерактив даражада бажариш жараёнини, яъни сотувчининг маълумотлар базалари билан ишлаш орқали назорат қилиш қобилиятига эга бўлади. Бундай ҳолатларга мисоллар, яъни B2Bдаги операцияларни куйидагича кўрсатиш мумкин: дастурий таъминот ишлаб чикувчилари фирмаси бухгалтерия учун турли хил дастурий таъминотни сотади ва одатда бундай дастурий таъминот янги бошловчилар ёки мавжуд бизнес ташкилотлари учун керак.

Бошқача айтганда, вақт ва маконни енгиш имконини беради.

Компьютер тармоқларида рақамли маълумотлардан фойдаланиб, электрон тижорат янги бизнес имкониятларини тақдим этади:

- рақамли маълумотлардан фойдаланиб, бизнес гуруҳлари ўртасидаги ҳамкорликни осонлаштиради, масалан, маркетинг стратегиясини режалаштиришда;

- Интернет орқали маҳсулот тақсимланишини таъминлайди, дўкон ва ҳисоблагичларни сақлашга пул сарфламаслик, айланма маблағларни камайтиришга ёрдам беради.

1- расм. Электрон тижоратнинг таркиби

Агар барча маҳсулотлар, масалан, тижорат дастурий таъминот, тармоқ орқали буюртмаларини қабул қилиш учун ишлатиладиган компьютерда сақланиши мумкин бўлса, электрон товарларнинг айланмаси фондлари тўлиқ рақамли бўлиши мумкин.

Электрон тижорат ҳар қандай бизнес учун қисқа муддатли ва узок муддатли фойда келтиради. Бу нафақат янги бозорларни очиб, янги истеъмолчиларни топишга ёрдам беради, балки мунтазам истеъмолчилар билан ишлашни осонлаштиради ва тезлаштиради.

Натижада электрон тижорат тизимларидан фойдаланиб, куйидагиларни ташкил қилиш мумкин: хизматлар савдоси; аутсорсингнинг турли вариантлари (ўз имкониятларидан фойдаланган ҳолда учинчи томон ташкилотларининг алоҳида жараёнларига пуллик хизмат кўрсатиш); интернетдан фойдаланиш, WEB-хостинг ва бошқалар; онлайн нашрларга обуна ва бошқалар; ахборот базаларидан пуллик фойдаланиш; интерактив TV ва радио; интернетда кўнгилочар ресурслардан пуллик фойдаланиш; масофавий таълим ва бошқалар; алоқа хизматлари ва бошқалар; қўшимча хизматлар кўрсатиш: сотишдан олдин ва кейинги хизматлар; қўллаб-қувватлаш (маҳсулот ва хизматлар ҳақида батафсил маълумот, маҳсулотдан фойдаланиш бўйича кўрсатмалар, истеъмолчилар саволларига жавоблар ва бошқалар.).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 14 с.
2. П.Н. Завлин Инновация в рыночной экономике //Гуманитарные науки 1997 №3. С. 3.
3. Л.П.Гончаренко, Ю.А.Артуюнов, Инновации, Управление инновационным бизнесом - М.: ЮНИТИ, 2001.
4. Л.М. Гохберг, Экономика знаний инновационная политика -М.: КНОРУС, 2009.-352 с.